

АРЗЁБИИ ТАШАККУЛДИҲАНДА ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

ШЕРДИЛОВА СУРАЙЁ ФАРМОНБЕКОВНА

Институти технологияҳои рақамӣ ва зехни сунъии Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ, и.в.дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва табиӣ-риёзӣ. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Арзёбӣ раванде мебошад, ки дар он маълумоти мухталиф дар бораи дониш, малакаҳо ва фаъолияти хонандагон ҷамъоварӣ, таҳлил ва баҳогузорӣ мешаванд. Ин раванд имконият медиҳад, ки муваффақиятҳо ва камбудии таълим ошкор шаванд ва дар асоси ин маълумот қарорҳои дуруст қабул гарданд.

Моделҳои арзёбӣ яке аз унсурҳои асосии назарияи арзёбӣ мебошанд.

Истифодаи технологияҳои муосир дар раванди арзёбӣ низ аҳамияти бузург дорад. Технологияҳои рақамӣ ва воситаҳои электронии арзёбӣ метавонанд раванди арзёбиро самаранок ва шаффоф гардонанд. Ин технологияҳо имконият медиҳанд, ки натиҷаҳои арзёбӣ дар вақти кӯтоҳ дастрас шаванд ва ба таври шаффоф таҳлил карда шаванд.

Арзёбии сифати таҳсилот як равандест, ки барои таъмини самаранокии таълим ва беҳтар кардани натиҷаҳои таҳсилот аҳамияти бузург дорад. Асосҳои назарӣ ва амалии арзёбӣ ба муассисаҳои таълимӣ имконият медиҳанд, ки сатҳи дониш ва маҳорати хонандагонро баҳогузорӣ кунанд ва онро такмил диҳанд. Бо ин роҳ, арзёбӣ на танҳо ба беҳтар кардани натиҷаҳои таълимӣ мусоидат мекунад, балки ба рушди ҷамаҷонибаи хонандагон ва ҷомеа мусоидат менамояд.

Арзёбии ташаккулдиҳанда модели нешрафти омӯзиширо дастгирӣ мекунад, зеро он раванди давомдор ҳангоми таълим ва омӯзиши мебошад. Мақсади асосии он назорат ва баланд бардоштани самаранокии омӯзиши хонандагон мебошад. Дар ҷараёни таълим, омӯзгорон метавонанд арзёбии ташаккулдиҳандаро барои ба даст овардани фикру мулоҳизаҳо ва фаҳмиш дар бораи азхудкунии мавод аз ҷониби хонандагон, муайян кардани ҷиҳатҳои қавӣ ва заиф ва мутабиқ кардани стратегияҳои таълимӣ худ истифода баранд.

Калидвожаҳо: *Арзёбӣ, арзёбии таҳхисӣ, арзёбии ташаккулдиҳанда, арзёбии ҷамъбасти, раванди доимӣ, стратегияҳои арзёбӣ, робитаи мутақобила, рефлексия, меъёрҳои муваффақият, арзёбии раванди таълим.*

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ШЕРДИЛОВА СУРАЙЁ ФАРМОНБЕКОВНА

Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, кандидат филологических наук, и.дотцент кафедры гуманитарных и естественно-математических наук, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Оценивание это процесс, в ходе которого собирается, анализируется и оценивается различная информация о знаниях, навыках и успеваемости учащихся. Этот процесс позволяет выявить успехи и недостатки в обучении и принимать правильные решения на основе этой информации.

Моделли оценивания являются одним из основных элементов теории оценки.

Использование современных технологий в процессе оценивания также имеет большое значение. Цифровые технологии и электронные инструменты оценки могут сделать процесс оценки более эффективным и прозрачным. Эти технологии позволяют получать доступ к результатам оценки в короткие сроки и анализировать их прозрачным образом.

Оценивание качества - образования - это процесс, имеющий большое значение для обеспечения эффективности обучения и улучшения результатов образования. Теоретические и практические основы оценки позволяют образовательным учреждениям оценивать и повышать уровень знаний и навыков учащихся.

Формирующее оценивание поддерживает модель прогресса обучения, поскольку она представляет собой непрерывный процесс во время преподавания и обучения. Его основная цель - контролировать и повышать эффективность обучения учащихся. В процессе обучения учителя могут использовать формирующую оценку, чтобы получить обратную связь и понимание того, как учащиеся усваивают материал, определить сильные и слабые стороны и адаптировать свои стратегии обучения.

Ключевые слова: *оценивание, диагностическая оценивание, формирующая оценивание, итоговая оценка, непрерывный процесс, стратегии оценивание, взаимодействие, рефлексия, критерии успеха, оценивание учебного процесса.*

FORMATIVE ASSESSMENT AND ITS ADVANTAGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

SHERDILOVA SURAYO FARMONBEKOVNA

Institute of Digital Technologies and Artificial Intelligence of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan, a.associfte professor at the Department of Humanities and Natural Sciences Dushanbe, Republic of Tajikistan

Assessment is a process in which various information about students' knowledge, skills and academic performance is collected, analyzed and evaluated. This process allows you to identify successes and shortcomings in learning and make the right decisions based on this information.

Valuation models are one of the main elements of valuation theory.

The use of modern technologies in the assessment process is also of great importance. Digital technologies and electronic assessment tools can make the assessment process more efficient and transparent. These technologies allow you to access the evaluation results in a short time and analyze them in a transparent manner.

The assessment of the quality of education is a process of great importance for ensuring the effectiveness of learning and improving educational outcomes. The theoretical and practical foundations of assessment allow educational institutions to assess and improve the level of knowledge and skills of students. Thus, assessment not only helps to improve academic results, but also contributes to the comprehensive development of students and society.

Formative assessment supports the learning progress model because it is a continuous process during teaching and learning. Its main purpose is to monitor and improve the effectiveness of student learning.

During the learning process, teachers can use formative assessment to gain feedback and understanding of how students are assimilating material, identify strengths and weaknesses, and adapt their learning strategies.

Key words: *assessment, diagnostic assessment, formative assessment, final assessment, continuous process, assessment strategies, interaction, reflection, success criteria, assessment of the educational process.*

Арзёбии ташаккулдиҳанда фикру мулоҳизаҳои пайвастаро байни хонанда ва омӯзгор бе гузоштани холҳо ва баҳоҳо амалӣ менамояд. Арзёбии мазкур имкон медиҳад, ки имкониятҳои ҳозираи хонанда, мушкилот ва ниёзи ӯ муайян карда шаванд, ба таълиму азхудкунӣ ҳавасманд ва водор карда шаванд, дар ноил гардидан ба натиҷаҳои беҳтарин ба ӯ кумак расонида шаванд, раванди таълими хонанда саривақт ислоҳ карда шаванд, вазъиятҳои воқеии таълимӣ ҳал карда шаванд, маҳорати касбии омӯзгор дар раванди он ташаккул дода шаванд.

Мухимияти арзёбии ташаккулдиҳанда дар таълим хеле босамар буда, он ба омӯзгор ва хонанда имкон медиҳад, ки раванди таълимро самаранок ба роҳ монда, назорат ва раҳнамоӣ намоянд. Баъзе ҷиҳатҳои муҳими арзёбии ташаккулдиҳандаро дар раванди таълим дида мебароем:

1. **Мусоидат ба фаҳмиши амиқ.** Арзёбии ташаккулдиҳанда кумак мекунад, ки хонанда на танҳо маълумотро аз худ кунад, балки онро фаҳмад, дар амал татбиқ намояд ва истифода барад.

2. **Додани фикру мулоҳизаи саривақтӣ.** Омӯзгор метавонад ба хонандагон маълумот ва раҳнамоӣ фардӣ диҳад, ҷӣ гуна дониш ва малакаи худро беҳтар намоянд.

3. **Баланд бардоштани ангеа.** Вақте ки хонанда мебинад пешрафташ зина ба зина арзёбӣ мешавад ва барои беҳбудӣ имконият дорад, ӯ барои пешрафт бештар талош меварзад.

4. **Иштирок ва масъулияти бештар.** Арзёбии ташаккулдиҳанда хонандаро ташвиқ мекунад, ки дар ҷараёни омӯзиш фаъолона иштирок намояд ва масъулияти омӯзиши худро ба дӯш гирад, мустақилиятро таъмин намояд.

5. **Барои таълими фардӣ мусоидат мекунад.** Ин навъи арзёбӣ имкон медиҳад, ки омӯзгор барномаи таълимиро мутобиқ ба ниёзҳои ҳар як хонанда ба роҳ монад.

Арзёбӣ таҳлили дараҷаи мувофиқати дониш, малакаю маҳорат ва салоҳияти хонанда ба талаботи муқарраргардидаи стандартҳои фанӣ, барномаҳои таълим ва мушаххас намудани мушкилоти асосии раванди таълиму омӯзиш ва пайдо кардани роҳҳои ҳалли онҳо мебошад [5. 5].

Арзёбӣ навъҳои зерин дорад:

- ташхисӣ;
- ташаккулдиҳанда;
- ҷамъбасти.

Гуфтан зарур аст, ки омӯзгор пеш аз он ки ба синфхона дарояд, ба машғулияти таълимӣ оғоз намояд аз навъҳои арзёбӣ оғоз бошад мувофиқи истифодаи онҳоро донанд ва тарзи истифодаи стратегияҳои онро дар амал донанд. Имрӯзҳо, бештари омӯзгорон мафҳуми арзёбиро танҳо дар охири дарс ҳамчун баҳогузорӣ ё гузоштани балл // ҳолл истифода мебаранд, ки ин иштибоҳи маҳз аст. Яъне, дар бештари ҳолатҳо арзёбиро аз раванди таълим ҷудо меҳисобанд. Арзёбӣ фақат маъно баҳогузорию надошта, фаъл будани хонандаро дар ҳар лаҳзаи дарс талаб менамояд. Яъне арзёбӣ дар ҳар марҳилаи дарс гузаронида мешавад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда, раванди доимии ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили маълумоти сифатӣ оид ба сатҳи дарк, азхудкунии маводи таълимӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти таълимӣ ба ниёзи фардии хонанда барои баланд бардоштани дониш, рушди малака ва маҳорат [1. 7].

Ин намуди арзёбӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки пешрафти худро дарк кунанд, назорат баранд ва қадамҳои минбаъдаро бо кумаки омӯзгор ба нақша гиранд. Баҳодихӣ барои таълим аз рӯи нақшаҳои муайян сурат гирифта, диққати дуруст ва самаранокии раванди таълимро таъмин намуда, имконияти омӯзиши талаботи таълимии хонандагонро фароҳам меорад ва пайгирии пешрафти хонандагонро дар соҳаи таълим таъмин менамояд.

“Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳар рӯз дар ҳар дарс сурат мегирад ва ҳам ба омӯзгору ҳам ба хонанда имкон медиҳад, то амалҳои худро ба вазъияти таълимӣ мутобиқ созанд. Ин як имконияти имтиёзнокест, ки барои таҳлили таҷрибаҳо мусоидат мекунад”. Ба қавли Одиберт, “Арзёбии ташаккулдиҳанда таҳлили давомноки расмии пайвасти доимхаракаткунанда мебошад: агар амал дар асоси арзёбӣ пешгирифташуда таъсирбахш бошад, пас маълум мешавад, ки хонанда дар дарки мафҳумҳо пешравӣ дорад, боздиди мафҳумҳо ба роҳ монда мешавад ва чораҳои ҷиҳати дастгирии пешрафт (прогрессия)-и омӯзиш андешида мешаванд”. Аз ин рӯ, арзёбии ташаккулдиҳанда манбаи бойи маълумот оид ба раванди омӯзиши хонандагон аст. Агар арзёбӣ ба тарзи доимӣ нею балки давравӣ ва ё тасодуфӣ ба роҳ монда шавад, маълумоти бадастомада наметавонад дар ташаккулдиҳии раванди таълиму омӯзиш ба

кор равад. Хонандагон аз омӯзиш бознамеистанд, яъне беист меомӯзанд. Барои ҳамин раванди арзёбӣ низ бояд доимӣ бошад омӯзишро дастгирӣ кунад.

Олими амрикоӣ Пофам қайд кардааст, ки “Арзёбии ташаккулдиҳанда санчиш/тест набуда, як равандест, ки тавассути он дар бораи дарку фаҳми хонандагон биниши сифатӣ ҳосил мегардад”.

Коффей ва дигарон омӯзгоронро хушдор мекунад, ки “Арзёбии ташаккулдиҳанда, чуноне ки дар адабиёти дахлдор қайд шудааст, танҳо аз муайянкунии “фарқият”-и байни фикрронии хонанда ва тарзи дурусти дарки мафҳум иборат нест”. Ба ҷойи истифода бурдани калимаи “фарқият” шумо “масофа”-и хонандаро аз дарки мафҳуми омӯхташаванда баррасӣ кунед. Вагарна шумо моҳияти мураккаби инсонро қатъи назар карда, омилҳои муҳимро ҳамчун суръати фардии омӯзиш, муҳлати лозима барои омӯзиш, омодагӣ барои мафҳуми омӯхташаванда, алоқамандии мафҳум ба дониши қаблии хонанда ва сатҳи ҷалбшавии хонанда ба мавзӯ нодида мегиред. Маҳз аҳаммият додан ба тарзи фикрронии хонанда омӯзгорро водор мекунад, ки нақшаи дарси омодакардашро боздид карда, ба шароити нав бетаъхир мувофиқ созад. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳадафҳои омӯзиширо ошкор месозад, ки омӯзгор аслан дар вақти банақшагирии дарс, мавзӯ, боб ва ё чоряк дар назар надошт. Ин ҳадафҳои омӯзиш дар ду сатҳ ошкор мешаванд: сатҳи якум сатҳи концептуализатсия аст, яъне тарзи дарки мафҳум аз ҷониби хонандагон. Сатҳи дуум тарзи ба даст овардани мафҳумро дар назар дорад. Омӯзгор бояд пайваста кӯшиш ба харҷ диҳад, ки хонандагон бо мафҳумҳои омӯхташаванда ҳамчун таҳқиқотчиён машғул бошанд. Ин гуна хонандагон ба омӯзиш ҷалб мешаванд ва барои фикрронии фуру рафтани дар мафҳумҳои вақти кофӣ пайдо мекунад, ки ин ҳама барои омӯзиши рангину чуқур мусоидат хоҳад кард. Ҳангоми тарҳрезии арзёбӣ бо мақсади таҳлили рафтори хонандагон аслан омӯзгор тарзи фикрронии хонандагонро месанҷад (арзёбӣ мекунад). Ин санчишро (омӯзгор) тавассути диққати махсус додан ба амалҳои хонандагон, ки натиҷаи фикрронии онҳо мебошад, амалӣ мегардонад. Омӯзгор ба монанди ҳар як иштирокчии муколамаи маънодор бояд бифаҳмад, ки хонандагон оид ба мафҳуми омӯхташаванда чӣ фикр мекунад ва бо кадом сабаб чунин фикр мекунад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда модели пешрафти омӯзишро дастгирӣ мекунад, зеро он раванди давомдор ва доимоамалкунонда дар раванди таълим ва омӯзиш мебошад. Мақсади асосии он назорат ва баланд бардоштани сифат ва самаранокии омӯзиши хонандагон мебошад. Дар ҷараёни таълим, омӯзгорон метавонанд арзёбии ташаккулдиҳандаро барои ба даст овардани фикру мулоҳизаҳо ва фаҳмиш дар бораи азхудкунии мавод аз ҷониби хонандагон, муайян кардани ҷиҳатҳои қавӣ ва заиф, мутобиқ кардани роҳи усулҳои таълимии худ истифода баранд. **Хусусиятҳои асосии арзёбии ташаккулдиҳанда инҳоянд:**

Зуд-зуд: арзёбии ташаккулдиҳанда дар тамоми раванди таълим мунтазам гузаронида мешаванд ва ба шумо имкон медиҳад, ки феврал ба омӯзиш ислоҳот ворид кунед.

Иттилоотӣ: арзёбии ташаккулдиҳанда фикру мулоҳизаҳоро дар вақти воқеӣ таъмин намуда, ба хонандагон дар фаҳмидани пешрафти худ ва роҳнамоии онҳо ба беҳбудӣ кумак мерасонад.

Сарбории кам: арзёбии ташаккулдиҳанда одатан вазни ҳадди аққал доранд ё умуман, стрессро коҳиш медиҳанд ва иштироки фаъолро ташвиқ мекунад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳангоми истифодаи пайваста метавонад ба фаъолияти ҳамаи хонандагон таъсири назаррас расонад ва махсусан барои он хонандагоне, ки дар омӯзиш душворӣ мекашанд ё ба раҳнамоӣ ниёз доранд.

Дар сурати дуруст истифода бурдан, фарқияти нишондиҳандаҳо метавонад ба баҳодихии пурра ноил шавад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда сифати таълим ва омӯзишро беҳтар менамояд. Зимни ин арзёбӣ омӯзгорон метавонанд ба хонандагон дар такмили донишомӯзии онҳо ҳамчун омӯзандагон кумак расонанд, ба таври фаъол онҳоро ба хударзёбии малакаҳо ва нигоҳдошти донишҳо шавқманд кунанд, инчунин дастурҳо ва робитаи мутақобилаи возеҳро пешниҳод кунанд.

Стратегияҳои арзёбии ташаккулдиҳанда:

Натиҷаҳои омӯзишӣ ва меъёрҳои муваффақият;

Робитаи мутақобилаи самаранок;

Саволдиҳии таъсиргузор;

Худ рефлексия;

Мушоҳида ва дарёфти далел

Стратегияҳои арзёбии ташаккулдиҳанда чор рукни омӯзиши босалоҳиятро, ки ба омӯзиши таълими ба хонандагон нигаронидашуда тамаркуз мекунанд, дастгирӣ мекунанд. Стратегияҳо инчунин, раванди таълими хонандагонро тавассути қабули равишҳои фарқкунанда дастгирӣ мекунанд, ки ба ҳамаи хонандагон имкон медиҳанд, ки дар барномаи нави таълимии фанҳо иштирок кунанд.

Меъёрҳои муваффақият ва натиҷаҳои омӯзишӣ

Чаро натиҷаҳои омӯзишӣ ва меъёрҳои муваффақият муҳим мебошанд?

Агар омӯзгорон бештар масъулият ҳис кунанд, пас бояд донанд, ки чӣ кор кардан мевоҳанд. Онҳо вақте ба мақсадҳои таълимӣ ноил мешаванд, ки чӣ гуна онро қабул мекунанд ва барои чӣ бояд вай дар оғоз омӯзонида шавад.

Меъёрҳои муваффақият чист?

• Меъёрҳои муваффақият фаъолияти таълимие мебошанд, ки дар раванди як дарс истифода карда мешаванд.

• Онҳо аксар вақт ба як ё якчанд натиҷаҳои омӯзишӣ алоқаманданд.

• Меъёрҳои муваффақият натиҷаҳои омӯзиширо, ки дар синф сураат мегирад, муайян мекунанд.

Меъёрҳои муваффақият самаранок мебошанд, агар онҳо

1. Муайян кунанд, ки хонандагон чиро меомӯзанд;

2. Сабаби омӯзиширо фаҳмонанд;

3. Меъёрҳои муваффақиятро ҳамроҳи хонандагон дар оғози дарс ё фаъолият муқолама карда, дар ҳолати зарурӣ иваз кунанд.

4. Дуруст пешниҳод карда шаванд, то ин ки ба хонандагон фаҳмо бошанд.

5. Дар раванди дарс аз нав дида баромада мешаванд.

Чаро меъёрҳои муваффақият муҳим аст?

➤ Бештар кардани дарккунӣ;

➤ Ба хонандагон имконият додан;

➤ Барои азхудкунии мустақилона ҳавасманд кардан;

➤ Робитаи мутақобилаи самарабахшро фаъол сохтан.

Меъёрҳо барои муваффақият...

• бо натиҷаҳои омӯзишӣ алоқаманданд;

• хоси фаъолият ё супориш мебошанд;

• пеш аз амалӣ кардани фаъолият ё супориш ҳамроҳи хонандагон муҳокима ва мувофиқа карда мешаванд;

• бештар барои хонандагон ҳангоми иҷрои фаъолият ё супориш ва ҷамъ овардани маълумот таҳия карда мешавад;

• ба ҳамдигар баҳо додан ва худбаҳодиҳӣ ҳамчун заминаи асосӣ истифода карда мешавад.

Истифодаи натиҷаҳои омӯзишӣ:

• Бештар хонандагон масъулият ба дӯш доранд;

• Дигаргуниро дар таълим ба вучуд меоваранд;

• Ба хонандагон имконият медиҳад, ки мустақилона омӯзанд;

• Дарккунӣ дуруст ба роҳ монда мешавад;

• Ба мулоҳизарониҳо кумак расонида метавонад;

Робитаи мутақобилаи самаранок

Робитаи мутақобила – ин равандест, ки ба интиқол ва дарёфти шарҳҳо оид ба амалҳо, вазъиятҳо ё масъалаҳои муайян равона шуда, ҳадафҳои таълимиро пайгирӣ мекунад.

Робитаи мутақобила ба омӯзгор имкон медиҳад, ки фаҳмад, раванди таълим чӣ гуна ҷараён мегирад, хонандагон ба чӣ муваффақ мешаванд ва бо кадом мушкилот рӯбарӯ ҳастанд. Он бояд дар фазои эҳтиром ва дастгирӣ сурат гирад, то ки хонанда барои ислоҳи ҳатогӣҳо ва тағйири стратегияҳои тафаккур вақт дошта бошад. Ҳамзамон, алоқаи бозгашт бояд мусбат бошад, аммо камбудии кори анҷомдодаро пинҳон накунад.

Тибқи назари таҳқиқотчиён Блэк ва Уилям, хонандагон бояд аҳамияти алоқаи бозгаштро дарк кунанд, то онро самаранок истифода баранд. Хударзишбӣ дар ин раванд нақши калидӣ мебозад, зеро он ба хонанда кумак мекунад, ки ҳадафи таълимиро фаҳмад ва кори худро ислоҳ намояд. Алоқаи бозгашти босифат маълумот медиҳад дар бораи он, ки хонанда чӣ чизро фаҳмидааст ё нафаҳмидааст, инчунин ба омӯзгор имкон медиҳад, ки стратегияи дурустро барои рушди ӯ интихоб намояд.

Робитаи мутақобила дар ҳамаи марҳилаҳои дарс мавҷуд аст ва ба ду намуд ҷудо мешавад:

- Шифохӣ
- Хаттӣ

Ҳангоми пешниҳоди фикру мулоҳиза ба омӯзгор тавсия дода мешавад:

- Чихатҳои мусбати кори хонанда-ро таъкид намояд;
- Аз истифодаи калимаҳои «нодуруст», «ғалат» бидуни тавзеҳот дар бораи он, ки чӣ чиз хато анҷом шудааст, худдорӣ намояд;

- Тавсияҳо диҳад, ки чӣ гуна камбудиихоро ислоҳ кардан ё корро беҳтар кардан мумкин аст;

- Аз шарҳҳои манфӣ, ки тамасхур ё таҳқирро дар бар мегиранд, канорагирӣ намояд, масалан: «ҷавоби беақлона», «чӣ тавр ту метавонӣ ба ин фикр биёӣ».

Ҷон Ҳетти профессори Донишгоҳи Окленд ҳазорҳо тадқиқотҳои гуногунро таҳлил кард ва муайян намуд, ки он стратегияҳое, ки дар раванди омӯзиш бештар натиҷаи хуб медиҳад ё беҳтар ба кор мераванд, онҳоро истифода бурдан меарзад агар мо хоҷем омӯзиши хонандагонро беҳтар созем. Вай ба хулосае омад, ки як қатор стратегияҳои омӯзишӣ, метавонанд фаъолияти хонандагонро як ҳол баландтар кунанд. Воситаи пуриктидортарин барои баланд бардоштани дастовардҳои хонандагон, ин робитаи мутақобила аст. Ин маънои онро дорад, ки маълумот дар бораи чӣ гуна ва чаро хонанда мефаҳмад ва ё намефаҳмад ва дар кадом самтҳо хонанда бояд ҳаракат кунад ва худро такмил диҳад.

Робитаи мутақобила барои беҳтар кардани раванди омӯзиш муҳим аст, зеро он ҳам ба ҳавасмандии хонандагон ба омӯзиш ва ҳам дар бораи қобилияти онҳо дар ин кор таъсир мерасонад.

Хонандагон робитаи мутақобиларо интизоранд. Он диққати худро ба вазифа равона мекунад, на ба хонанда ё амали онҳо. Робитаи мутақобила дарҳол пас аз кӯшиши ҳалли мушкилот дода мешавад.

Мо тавассути робитаи мутақобилаи ташаккулдиҳанда чиро дар назар дорем?

Робитаи мутақобила ба ҳар як хонанда бояд дар бораи сифатҳои хоси кори ӯ бо маслиҳат дар бораи он, ки ӯ барои беҳтар кардани кораш чӣ кор карда метавонад ва худро аз муқоиса кардан бо хонандагони дигар худдорӣ кунад).

Чаро робитаи мутақобила муҳим аст?

- Ба такмил додани омӯзиш нигаронида шудааст;
- Рақобатро аз байн мебарад;
- Ҳавасмандӣ ба омӯзишро беҳтар мекунад.

Намудҳои робитаи мутақобила

Робитаи мутақобилаи шифохӣ

- Дар давоми дарс/фаъолият
- Шахсӣ ва фаврӣ

• Интерактив (дугарафа)
Робитаи мутақобилаи *хаттӣ*

- *Пас аз анҷоми вазифа*
- *Танҳо аломатҳо*
- *Нишонҳо ва комментҳо*

Робитаи мутақобилаи ҳамсолон

- Маҳорате, ки метавонад бо роҳнамоӣ ва бо гузашти вақт инкишоф ёбад.
- Баъзе манфиатҳо:
- Хонандагон муайян кардани меъёрҳои муваффақиятро меомӯзанд, ки дар як қор мавҷуд ё ғоибанд;

- Хонандагон дар арзёбии қори худ маҳорати бештар пайдо мекунанд;
- Омӯзиши муштарақро эҷод мекунанд;
- Хонандагон аксар вақт ба фикру мулоҳизаҳои ҳамсолон диққати бештар медиҳанд.

Ҳангоми пешниҳоди робитаи мутақобила

- Тавачҷуҳ ба қори хонанда, на ба худӣ хонанда
- Фикру мулоҳизаҳои худро ба меъёрҳои муваффақият равона кунед;
- «Дар хотир доред, ки нуқтаи назари худро бо далелҳо аз ҳикоя дастгирӣ кунед ...» ва сипас дар бораи чӣ гуна муносибат кардан ба мушкилот пешниҳод кунед;
- Камтар ситоиш - руҳбаландӣ бештар: «Дидани он, ки шумо инро дар хотир доред ...», ман аз кушишҳои шумо ба ҳайрат афтадам...»;
- Аз таърифи нолоиқ ё аз ҳад зиёд худдорӣ намоед – хонандагон медонанд, ки қай таъриф сазовор аст, аз ин рӯ боварӣ ҳосил кунед, ки таърифи шумо рост ва ё ҳақ аст.

Робитаи мутақобилаи ташаккулдиҳандаи самаранок бояд:

- Бо натиҷаҳои омӯзишӣ ва меъёрҳои муваффақият алоқаманд бошад;
- Фаҳмонад, ки сатҳи пешрафти хонандагон дар айни замон кадом аст;
- Барои такмил додан мақсад гузорад;
- Нишон диҳад, ки чӣ гуна ва дар қучо такмилдиҳӣ метавонад ба амал ояд;
- Ба амалҳо равона шуда бошад.

Истифодаи самаранокӣ саволдиҳӣ барои фанни забони тоҷикӣ

Баъзе стратегияҳо барои саволдиҳии таъсиргузор:

Истифодаи 7 сония барои фикр кардан:

Даст набардоштан;

Фикр кунед, дукаса шавед -мубодила кунед;

Саволдиҳии таъсиргузор ё самаранок

Фаҳмонед - ҳангоми тавсиф кардан шумо чиро дар назар доштед?

Фарзияҳо - оё ин маънои онро дорад, ки шумо фикр мекунед?

Далелҳо ва сабабҳои тафтиш кунед - шумо барои нишон додани он чӣ гуна мисолҳо оварда метавонед?

Назарҳо ва дурнамоҳои гуногунро баррасӣ кунед - оё шумо фикр мекунед, ки ҳама фикр мекунанд? Кӣ метавонад бо ин розӣ набошад?

Оқибатҳои баррасӣ кунед - чӣ мешавад, агар...

Савол диҳед - оё шумо ҳоло ҳам фикр мекунед, ки ...?

Саволҳои хуб кушодаанд, ки аз хонандагон хоҳиш мекунанд, ки ҳамчун як қисми модели пешрафти омӯзиш амиқтар андеша кунанд.

Инҳоянд чанд намунаи саволҳои хуби кушода аз фанни забони тоҷикӣ:

Чаро хотираҳо муҳиманд?

Чаро муҳим аст, ки мо хотираҳои худро ба таври шифоҳӣ пешниҳод кунем?

Мулоҳиза -Дар стратегияи «Даст набардоштан» мо метавонем аз ҳар як хонандаи синф савол пурсем. Оё шумо фикр мекунед, ки ин стратегияи хуб аст ё на? Чаро? Оё ҳангоми ҷорӣ кардани чунин стратегия ягон мушкилот вучуд дорад?

Стратегияи рефлексия (бознигарӣ) барои фанни забони тоҷикӣ Рефлексия/Худбаҳодиҳӣ

Хонандагонро ташвиқ мекунад, ки барои таҳсили худ масъулияти бештар бар душ гиранд;

Огоҳии хонандагонро дар бораи дониш ва маҳоратҳое, ки онҳо мегиранд, баланд мебардоранд;

Баланд бардоштани худбаҳодиҳӣ;

Қобилияти хонандагонро барои эътироф кардани сифати кори худ инкишоф медиҳад.

Чаро рефлексияи хонандагонро ташвиқ кард?

Вақте ки дар синф 1 омӯзгор ва 30 хонанда аст ва ҳама фикру мулоҳизаҳо аз ҷониби омӯзгор ё тавассути ӯ меоянд, барои таъмин намудани фикру мулоҳизаҳои босифати кофӣ умед нест.

Чӣ тавр арзёбии ҳамсолон/рушди мутақобилаи ҳамсолон метавонад рефлексияи хонандагонро дастгирӣ кунад?

- Робитаи мутақобила бо забоне, ки хонандагон истифода мебаранд;
- Овози хонандагонро дар синф мустақкам мекунад;
- Метавонад фикру мулоҳизаҳои (робитаи мутақобилаи) арзишмандро ба вуҷуд орад.

Хонандагон метавонанд дар бораи омӯзиши худ мулоҳиза кунанд, вақте ки онҳо:

- Дар бораи омӯзиши худ нависанд;
- Дар бораи омӯзиши худ гап зананд;
- Дар бораи сафари омӯзиши худ як рӯзномаи видеоӣ созанд;
- Барои омӯзиши худ ҳадафҳо гузоранд;
- Баҳодиҳии ҳамсолон/худбаҳодиҳиро истифода баранд;

"Мо аз таҷриба намеомӯзем... мо аз бознигарии таҷриба меомӯзем."

Хонандагон метавонанд рефлексия кунанд ...

- Дар ибтидои дарс;
- Вобаста ба ҳаҷми азхудкунии мавзӯ;
- Дар охири дарс ва ё як силсила дарсҳо;

Омода намудани хонандагон

- Натиҷаҳои омӯзиш ва меъёрҳои муваффақиятро мубодила кунед;
- Раванди баҳогузорӣ ва робитаи мутақобиларо амсиласозӣ кунед;
- Муҳити дурустро муҳайё созед.

Худбаҳодиҳӣ

Хонандагон дар бораи **чизҳои**
омӯхташон
рефлексия(тафаккур) мекунанд

Хонандагон дар бораи **чӣ**
гуна омӯхтанд, рефлексия
мекунанд

Стратегияҳои пешниҳодшуда барои кумак ба кардани рефлексия

- Ба хонандагон маълумоти заруриро диҳед;
- Онро гуногун нигоҳ доред;
- Дар хотир доред, ки мисли ҳама маҳоратҳо, барои инкишоф додани он вақт лозим аст;
- Ба ҷиҳатҳои қавӣ тавачҷӯх кунед;
- Ба волидон фаҳмонед;

Хонандагон дар маҷалла фаҳмиши худро дар бораи мавзӯ, консепсия ё дарси таълим додашударо бо истифода аз меъёрҳои муваффақият ҳамчун истинод сабт мекунанд. Омӯзгор навиштаҷотро аз назар мегузаронад, то бубинад, ки хонанда дар бораи мавзӯ, дарс ё мафҳуми омӯхташуда фаҳмиш пайдо кардааст.

Ба омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки дар як вақт танҳо як стратегияи арзёбии ташаккулдиҳандаро дар амал дар кори худ ҷорӣ кунанд.

Афзалиятҳои стратегияи арзёбии ташаккулдиҳанда Афзалиятҳои натиҷаҳои омӯзиши ва меъёрҳои муваффақият

Хонандагон:

- Дарк кунанд, ки чиро бояд донанд, фаҳманд ва иҷро кунанд;
- Имкониятҳои бештар барои гузоштани ҳадаф ва пешрафти худро эътироф мекунанд;
- Онҳо натиҷаи кори худро инкишоф ва такмил диҳанд;
- Онҳо тавонанд натиҷаи омӯзиши худро таҳлил кунанд ва хулоса бароранд;
- Иҷроиши омӯзиши худро назорат кунанд;
- Назорат кардан ба пешрафти омӯзиши худ, арзёбии пешравии ҳамсолон, қадамҳои омӯзиш ва сода баён кардани фикру мулоҳизаҳо осонтар аст.

Омӯзгорон:

- Дар раванди омӯзиш хонандаро масъул доништан;
- Бо хонандагон ҳамкорӣ ва робитаи беҳтар доштан;
- Ҳангоми банақшагирии дарс, фаъолият ва ҷамъ овардани далелҳо оид ба омӯзиш фикр мекунад ки чӣ бояд кард;
- Пешниҳод ва тарҳрезӣ кардани робитаи мутақобила бо хонандагон;
- Хонандагон то кадом андоза ва чӣ қадар хуб омӯхтанд, арзёбӣ кардан.

Афзалиятҳои робитаи мутақобилаи самаранок

Хонандагон:

- Тавассути робитаи мутақобила огоҳ шудани хонандагон аз пешравии худ ва ба худ боварӣ кардани онҳо;
- Дарки моҳияти омӯзиш: ман ба кадом қор қодирам, ба ман чӣ лозим аст, то ки такмил ёбам ва пеш равам;
- Робитаи мутақобила метавонад эътимоди хонандаро ба худшиносӣ ва шавқу ҳавас ба омӯзиш беҳтар созад;
- Беҳтар шудани муносибат тавассути робитаи мутақобила байни ҳамсолон ва омӯзгор.
- Таъмини робитаи мутақобилаи мувофиқ ба хонандагон мефаҳмонад, ки омӯзгор ҳақиқатан дар бораи онҳо ва таҳсили онҳо ғамхорӣ мекунад.

Омӯзгорон:

- Робитаи мутақобилаи хонандагон ба омӯзгор имкон медиҳад, ки ниёзи хонандагонро муайян кунад ва онро дар рафти банақшагирии дарс истифода баранд;
- Дарк кардани фаҳмиши хонанда ва омӯзиширо ба ниёзи хонанда мутобик созад;
- Робитаи мутақобила ба муносибатҳои хонандагон ва омӯзгорон заминаи мусбӣ фароҳам меорад;
- Муносибати байни омӯзгор ва хонанда мустаҳкам ва босамар мегардад;
- Робитаи мутақобила ба омӯзгор имкон медиҳад, ки таълимро чӣ тавр такмил дод ва кадом стратегияҳои таълимро бештар истифода бурд.

Афзалиятҳои саволдиҳии таъсиргузор

Хонандагон:

- Зинаҳои омӯзиш равшан ва муайян мегардад;
- Хонандагон дарк мекунанд, ки оид ба чӣ андеша кунанд;
- Хонандагон сифати таълимро дарк карда мувофиқи мақсад роҳҳои омӯзиширо муайян мекунад;
- Шавқманд гаштани хонандагон ба ҷавобҳои пурра ва мураккаб.

Омӯзгорон:

- Саволҳои пайдарпайи пурмазмун роҳҳои беҳтари таълимро муайян мекунад, ки боиси фаҳмиш ва дастгирии хонандагон мегардад;
- Огоҳ шудан аз ҷараёни таълим ва тавассути он ба натиҷаҳои омӯзиши зарурӣ ноил шудан;
- Дарк кардани роҳҳои амиқи таълими хонандагон ва ба омӯзиши рӯяки роҳ надодан;

Афзалиятҳои рефлексия, худбаҳодихӣ ва баҳодихии ҳамсолон

Хонандагон:

- Назорати пешравию худ дар муассисаи таълимӣ;
- Ташаккул додани маҳоратҳои арзёбии воқеӣ ва муносибати масъулиятнок ба матлабҳои худ;
- Баён кардани натиҷаҳои омӯзиш ва меъёрҳои муваффақият тавассути робитаи мутақобила ба ҳамсолон;

Омӯзгорон:

- Ба хонандагон омӯзонидани худтанзимкунӣ;
- Мутобик кардани робитаи мутақобила ба раванди таълим;
- Ба инобат гирифтани фикру мулоҳизаҳои ҳамсолон дар беҳтар гаштани робитаи мутақобила ба ҳар хонанда;
- Барои ба мақсад расидани хонандагон кумак кардан ва монета нашудан ба гирифтани баҳои хуб.

Мушоҳида ва дарёфти далел

Мушоҳида ин назорати банақшагирифташудаи ягон фаъолияти дарс ва ё тамоми раванди он буда, мақсади он дарёфти мушкилоти таълимӣ ва омӯзиш аст, ки дар ҳуди раванди дарс ва ё баъдан ба он расидагӣ мешавад. Мушоҳида бояд ба нақша гирифта шуда, он бояд таҳлилий, мақсаднок ва дорои сохтор бошад, то ки масири омӯзишии хонандаро муайян кунад.

Омӯзгор бояд дар раванди мушоҳидакунӣ саволҳои зеринро дар мадди назар дошта бошад:

- хонанда дар масири омӯзишии худ дар куҷо қарор дорад?
- хонанда бояд чӣ кор кунад?
- хонанда дар масири омӯзишии худ ба куҷо раҳсипор аст?

Ниёзҳои омӯзишии хонандагон бояд дар кори барномарезии таълиму омӯзиш нақши марказӣ дошта бошад. Муайян кардани он ки хонандагон дар масири омӯзишии худ дар кадом нукта қарор доранд, тарзи кумак расондан ба онҳо ва қонеъ кардани ин ниёзҳои омӯзишӣ тавассути стратегияҳои мувофиқи таълимӣ сабабгори омӯзиши самараноктар ва чуқуртар мегардад.

Яке аз фаъолиятҳои барои мушоҳида мувофиқ кори гурӯҳӣ аст.

Дар вақти кори гурӯҳӣ омӯзгори ботаҷриба на танҳо оид ба тарзу мушкилоти омӯзишӣ ва норасоӣҳо дар тарзи таълимдихӣ, балки дар хусуси рафторҳои омӯзишӣ ва отифии хонандагон низ маълумоти заруриро чамъ оварад. Масалан, дар рафти кори гурӯҳӣ омӯзгор метавонад сатҳи иштироки ҳар як хонанда дар иҷрои супориш, саҳми ҳар як аъзои гурӯҳ дар кори гурӯҳӣ, сабаби ширкати начандон фаъоли ягон хонандаро муайян намояд ва дар рафти кор метавонад ба фаълтар шудани аъзо ё аъзоёни заиф мусоидат намояд. Сабабҳои заиф будани хонанда метавонад мушкилӣ дар фаҳмиши мавзӯи омӯхташаванда бошад, вале дар баъзе аз мавридҳо сабаби он шарм буда метавонад. Тавассути мушоҳида дарёфтани сабаби заифӣ ва бартараф кардани он боиси пурсамар гардидани омӯзишу азхудкунӣ мешавад.

Хударзёбӣ – на танҳо арзёбии кори худ, балки муайян кардани мушкилот ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли онҳо низ мебошад.

Иштироки хонанда дар раванди арзёбӣ ҷузъи муҳимми арзёбии ташаккулдиҳанда мебошад. Аз ин рӯ, хонандагон бояд фаълона иштирок намоянд ва дар раванди арзёбии натиҷаҳои таълимии худ саҳм гузоранд. Ин ба онҳо кумак мекунад, ки арзёбии шахсии худро омӯзанд, беҳтар дарк кунанд, барои беҳтар намудани натиҷаҳои худ чӣ бояд кунанд.

Арзёбии ҳамдигарии хонандагон. Арзёбии ҳамдигарии хонандагон як усули пурра ва самараноки омӯзиш мебошад. Ин раванд ба хонандагон имкон медиҳад, ки маводи омӯхташударо мустақкам кунанд ва бо арзёбии корҳои ҳамдигар дарки худро амиқтар намоянд.

Афзалияти арзёбии ҳамдигарӣ дар он аст, ки хонандагон омӯзиш меёбанд, то ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи корҳои дигаронро муайян кунанд ва ҳамин тавр пешрафти шахсии худро низ таҳлил мекунанд.

Манфиатҳои асосии арзёбии ҳамдигарӣ:

- Арзёбии ҳамдигарӣ хусусияти интерактивӣ дорад;
- Хонанда ё гурӯҳи хонандагон, ки кори дигар хонанда ё гурӯҳро арзёбӣ мекунад, муваффақият ва ноқомии ҳамдигарро дар раванди таълим муайян месозад. Кор бо назардошти меъёрҳои пешакӣ муайяншуда арзёбӣ мегардад. Ҳангоми арзёбии қорҳои дигарон имконияти ошкор кардани ҳатоғҳои худ ва ислоҳи онҳо мавҷуд аст;
- Арзёбии ҳамдигарӣ ба беҳтаршавии малақаҳои иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ мусоидат мекунад;
- Бо иштироки фаъол дар арзёбии ҳамдигарӣ дар қараёни таълим, хонандагон аҳамият ва нақши арзёбиро беҳтар дарк мекунад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда заминаи асосӣ барои арзёбии байналмилали (PISA)- и хонандагон мебошад, ки мо дар ин мақола каме маълумоти умумӣ пешниҳоди хонанда мегардонем.

Барномаи байналмилалии арзёбии хонандагон (PISA) санҷишест, ки саводнокии функционалии мактабчагонро дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон ва қобилияти татбиқи донишро дар амал арзёбӣ мекунад. Он ҳар се сол сурат мегирад. Дар санҷиш наврасони 15-сола иштирок мекунад.

Тадқиқоти PISA тадқиқоти мониторингӣ буда, ба мо имкон медиҳад, ки тағйиротро дар системаҳои маорифи кишварҳои гуногун муайян ва муқоиса кунем ва самаранокии қарорҳои стратегиро дар соҳаи маориф арзёбӣ кунем. Мониторинги сифати таълим дар мактаби PISA дар се самти асосӣ: саводнокии хониш, саводнокии риёзӣ, саводнокии табиатшиносӣ сурат мегирад. Тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти PISA 2000-2015, беҳтарин таҳсилоти миёна дар кишварҳои Осиёи Шарқӣ: Чин, Корея, Сингапур, Ҷопон ва дар Аврупо даҳгонаи беҳтарин Финландия, Эстония, Швейтсария, Лаҳистон ва Ҳолланд мебошанд. Дар соли 2012 дар PISA 65 кишвар, аз ҷумла 34 кишвари OECD ширкат карданд ва соли 2025 Тоҷикистон низ дар PISA иштирок менамояд.

Хуллас арзёбии ташаккулдиҳанда дар баланд бардоштани сатҳи давомоти хонандагон, афзоиши адолати натиҷаҳои ниҳони хонанда ва беҳбуди қобилияти хонандагон барои омӯзиш бисёр муассир аст.

Муассисаҳое, ки аз арзёбии ташаккулдиҳанда истифода мекунад, на танҳо муваффақиятҳои умумиро дар дастоварди академикӣ, балки ҳамчунин муваффақиятҳои махсусан баландро барои хонандагони қаблан ақибмонда нишон медиҳанд. Иштирок ва ҳифзи омӯзиш ва ҳамчунин сифати кори хонандагон низ беҳбуд меёбанд.

Арзёбии ташаккулдиҳанда маҳоратҳои “омӯзиш барои омӯхтан” -и хонандагонро бо таъкид намудани раванди таълим ва омӯзиш ва ҳамчунин ҷалби хонандагон ҳамчун шарикон дар он раванд эҷод мекунад. Он ҳамчунин маҳоратҳои хонандагонро дар арзёбии ҳамсолон ва хударзёбӣ эҷод намуда, ба онҳо барои таҳияи як қатор стратегияҳои самарабахши омӯзишӣ кумак менамояд. Хонандагоне, ки ба таври фаъол фаҳмиши худро дар бораи мафҳумҳои нав ташаккул медиҳанд (на танҳо иттилоотро аз худ мекунад) ва онҳое, ки муҳокима намудани сифати кори худ ва кори ҳамсолони худро нисбат ба меъёрҳои ба ҳубӣ муайяншуда ёд мегаранд, онҳо маҳоратҳои арзишмандро барои омӯзиши дар тӯли ҳаёт инкишоф медиҳанд.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Арзёбии ташаккулдиҳанда. Дастури методӣ барои муаллимони математка. – Душанбе, 2010. - 54 с.
2. Арзёбии ташаккулдиҳанда барои таълим ва омӯзиш. // Бойл ва Чарлез 2013, С. 67-74.
3. Арзёбии ташаккулдиҳанда: Боздиди қаламрав аз нигоҳи омӯзгорон. // Морисетте. Маҷаллаи маориф 46 (2) 2011. Саҳ. 47-64.
4. Аз арзёбии ташаккулдиҳанда то танзими назоратшудаи раванди омӯзиш ба сӯи заминаи мафҳумии васеътар. //Перреноуд. Арзёбӣ дар таълим, 5 (1), 198/ Саҳ. 85-102.
5. Дастурамал оид ба озмоиши низоми баҳогузорию 10-хола ва меъёрҳои арзёбии дониш, малака ва маъорати хонандагони муассисаи таҳсилоти умуми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2023. -20 с.
6. Мавҷуд набудани ҷавҳари интизомии арзёбии ташаккулдиҳанда. Маҷаллаи тадқиқот дар таълими фанҳои табиӣ// Кофей, Ҳаммер, Левин 48 (10) Грант -2011. С.11- 36
7. Ҷустуҷӯи педагогикаи одилона тавассути кори Гуруӯҳи ҳидоятшуда. // Давид, Беар ва Бернштейн: 2012. Маҷаллаи Куррикулум 23 (1) Саҳ.117-133
8. Boyle. Formative assessment for teaching & learning:// Boyle & Charles 2013, p, 26.
9. David. Searching for an equitable pedagogy through guided group work. // David, Mr Bear and Bernstein Boyle & Charles 2012. The Curriculum Journal 23 (1) p.117-133
10. Black. Working Inside the Black Box. //Black & Wiliam 1998, С. 20
11. Coffey. The missing disciplinary substance of formative assessment. //Coffey, Hammer, Levin, Grant 2011. Journal of Research in Science Teaching 48 (10) p. 1109-36
12. Formative assessment: Revisiting the territory from the point of view of teachers. // Morrissette 2011. McGill Journal of Education 46 (2) p 247-64
13. Perrenoud. From a formative evaluation to a controlled regulation of learning processes towards a wider conceptual field. // Perrenoud.1998. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. 5 (1), p. 85-10